

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

**VOLUME 5 |
ISSUE 2**

2024

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 5, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент Мирзо
Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий
академияси академиги, санъатшунослик фанлари
доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари
маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

ISFT professori, siyosiy fanlar doktori (O'zbekiston)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
қошидаги "Фалсафа" илмий марказ раҳбари,
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий
ва инновация ишлари бўйича проректори,
филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари
кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио Алонсо Маркос

Сан Пабло номидаги CEU университети
профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
халқаро ишлар бўйича проректори,
филология фанлари доктори,
профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори,
тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети
профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети "Фалсафа" кафедраси
муdiri, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессор,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навий давлат педагогика институти
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети доценти, педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети доценти, социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

Профессор ISFT института,
доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

доцент Наманганского государственного университета, доктора
философии (PhD) по социологическим наукам (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD)
(Узбекистан)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

докторант кафедры Философии и логики Национального
Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Дизайн-верстка: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Docent of National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DJURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the ISFT Institute,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan).

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Associate Professor of Namangan State University,
Doctor of Philosophy (PhD) on
Sociological Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RO'ZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD O'G'LI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

Design-pagemaker: Khurshid Mirzakhmedov

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Хакимов Назар Хакимович РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	7
2. Madaliyeva Oysara Rustamovna ALISHER NAVOIY “BADOYI AL-BIDOYA” SI – FORS KLASSIK DEVONCHILIGI AN’ANASIGA ILK MUNOSIB JAVOB.....	14
3. Bekpo‘latov Ulug‘bek Rahmatulla og‘li IJTIMOIY BORLIQ TUZILISHINING DISSIMMETRIK PARADIGMASI.....	28
4. Yusupova Dildora Dilshatovna O‘ZBEKISTONDA DESEKULYARIZATSIYA JARAYONLARI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	36
5. Toshov Xurshid Ilhomovich ONGNI MANIPULYATSIYALASH FENOMENINI TADQIQ ETISH METODOLOGIK YONDASHUVLARINING EVOLYUTSIYASI.....	42
6. Xojiev Tunis Nurkosimovich IJTIMOIY RIVOJLANISHGA OID ZAMONAVIY KONSEPSIYALAR TAHLILI.....	51
7. Shukurov Akmal Sharofovich GLOBALLASHUV DAVRIDA O‘ZBEK VA BELORUS YOSHLARI DUNYOQARASHI VA UNGA TA’SIR QILUVCHI OMILLARNING QIYOSIY TAHLILI.....	60
8. Fozilov G‘olibjon Nabijonovich DAHOLIK FENOMENINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	67
9. Ubaidullayev Islomjon Abdullayevich SOCIO-PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF TODAY’S WORLD GEOECONOMIC AND GEOPOLITICAL LANDSCAPE.....	73
10. Tillaxo‘jayeva Sevaraxon Fazliddinxo‘ja qizi O‘ZBEK XALQ ERTAKLARIDA EZGULIK VA YOVUZLIKNING ARGUMENTLANISHI...81	81
11. Boyxonov Sh.M. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY MAJLISI QONUNCHILIK PALATASI DEPUTATLIK SO‘ROVINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	88
12. Ubaydullayeva Mohisadaf Sunnatilla qizi “ALVON GUL YOKI SOHIBJAMOL VA MAXLUQ” SPEKTAKLI TAHLILI.....	94

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE**Xojiev Tunis Nurkosimovich**

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti “Huquqiy fanlar” kafedrasida dotsenti,
falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori Phd.
E-mail: karfagen_87@mail.ru

IJTIMOYIY RIVOJLANISHGA OID ZAMONAVIY KONSEPSIYALAR TAHLILI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14325839>**ANNOTATSIYA**

Mazkur maqolada ijtimoiy rivojlanishga oid “modernizatsion yondashuv” fenomenining asosiy bosqichlarini tahlil qilish orqali uning tushuncha sifatidagi mazmuni yoritiladi. Jumladan, ijtimoiy rivojlanishning modernizatsion nazariyasiga oid kategorial apparat uning tarixiy-siyosiy, metodologik jihatlari ochib berilgan. Shuningdek, modernizatsion yondashuvga ko‘ra, modernizatsiyaning taraqqiyot bosqichlari, ishlab chiqarish kuchlari ishlab chiqarish vositalarining transformatsiyasiga ko‘ra belgilanishi ochib berilgan. Bunda ijtimoiy munosabatlar, xususan, jamiyat hayotining ma‘naviy sohasi yuqorida aytib o‘tilgan fenomenlar transformatsiyasiga ko‘ra determinlashuvi ochib berilgan. Bundan tashqari konvergensiya nazariyasi industrial va postindustrial nazariyalari formatsion yondashuv metodologiyasi asosida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: modernizatsiya, ijtimoiy rivojlanish, modernizatsion yondashuv, konvergensiya nazariyasi, postindustrial jamiyat, axborot, kapital.

Xojiev Tunis Nurkosimovich

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Associate Professor of the Department of “Legal Sciences”
at the Faculty of Social Sciences, Doctor of Philosophy (PhD)
E-mail: karfagen_87@mail.ru

ANALYSIS OF MODERN CONCEPTS OF SOCIAL DEVELOPMENT**ABSTRACT**

This article explores the concept of the “modernization approach” to social development by analysing its main stages. Specifically, it examines the categorical apparatus of the modernization theory of social development, revealing its historical, political, and methodological aspects. Furthermore, according to the modernization approach, the stages of development are determined by the transformation of productive forces and means of production. The article demonstrates how social relations, particularly the spiritual sphere of society’s life, are shaped by the transformation of these phenomena. Additionally, convergence theory is analyzed through the lens of the formation approach to industrial and post-industrial theories.

Key words: modernization, social development, modernization approach, convergence theory, post-industrial society, information, capital.

Хожиев Тунис Нуркосимович

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Доцент кафедры “Правовые науки” факультета социальных наук,
доктор философии по философским наукам (PhD).

E-mail: karfagen_87@mail.ru

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье посредством анализа основных этапов феномена “модернизационного подхода” к социальному развитию раскрывается его содержание как понятия. В частности, раскрыты историко-политические и методологические аспекты категориального аппарата модернизационной теории социального развития. Также, согласно модернизационному подходу, этапы развития модернизации определяются трансформацией производительных сил и средств производства. При этом раскрывается детерминированность социальных отношений, в частности, духовной сферы жизни общества, в соответствии с трансформацией вышеупомянутых феноменов. Кроме того, теория конвергенции проанализирована на основе методологии формационного подхода в контексте индустриальных и постиндустриальных теорий.

Ключевые слова: модернизация, социальное развитие, модернизационный подход, теория конвергенции, постиндустриальное общество, информация, капитал.

Kirish va mavzuning dolzarbligi. Ijtimoiy-gumanitar fan sohalariga oid tadqiqotlarda ijtimoiy rivojlanish kategoriyasini tushuntirishga qaratilgan xilma-xil paradigmalar yondashuvlarini uchratish mumkin. Ularning har birida ayni kategoriyaning mazmunini tashkil qiluvchi muayyan belgilar dominant qilib olingan holda butun boshli kishilik jamiyati taraqqiyoti tushuntirib beriladi. Bu esa, bir jihatdan ijtimoiy taraqqiyot kategoriyasini yaxlit va kompleks tarzda tushunishga imkon bersa, boshqa tomondan esa bunday yondashuvlarning birontasini mutlaqlashtirish ushbu kategoriya mazmunini bir yoqlama cheklangan tarzda tushunishga olib kelishi mumkin. Turli metodologik chalkashliklarning oldini olish maqsadida mazkur tadqiqot predmeti doirasida nazarda tutiladigan ijtimoiy rivojlanish kategoriyasining chegaralarini muayyan darajada freyming metodini qo'llagan holda chegaralab olish, uning evolyutsiyasini esa ayni belgilab olingan pozitsiya nuqtayi nazaridan ko'rib chiqish talab qilinadi. Mazkur tadqiqot predmeti doirasidan kelib chiqqan holda ijtimoiy rivojlanish kategoriyasi deganda o'tmishdagi biror bir holat yangi tizim taraqqiyotining hech bir bosqichida to'laligicha qayta takrorlanmaydigan, qolaversa, vaqt o'tishi bilan muayyan sohaga oid tizim parametrlari tobora yangi daraja kasb etib borishiga yo'nalgan jarayon tushuniladi. Bular sirasiga iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'sib borishi, texnik taraqqiyot, aholi sonining oshib borishi kabilarni kiritish mumkin. Bundan tashqari alohida sohalarga oid parametrlar o'sish sur'atlarining tezlashishi tabiiy ravishda tizim umumiy holatining ham yaxshilanib borishiga, jumladan jamiyatda ijtimoiy tenglik holatining mustahkamlanishi, demokratik jarayonlarning yangicha sifat ko'rsatkichlari kasb etib borishiga olib keladi. Ziddiyatlar yangi ijtimoiy hayot shakllari, aholi ijodiy qobiliyatlarini yirik innovatsion tashkillashishga yo'naltirish kabi tizimning immanent xususiyatlari orqali hal qilinadi.

Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Ijtimoiy rivojlanish qadimdan to bugungi kungacha tarix falsafasi konsepsiyasi doirasida keng muhokama qilingan. Jumladan, modernizatsion yondashuv metodologiyasi asosida V. Rostov, V. Rothbard, B. Stepin, A. Field, D. Bell kabi olimlar tadqiqotlarida ijtimoiy rivojlanish jarayonlari konseptual jihatdan asoslangan. Shunga qaramay, mavjud tadqiqotlarda konvergensiya nazariyasi industrial va postindustrial ijtimoiy rivojlanish modellari modernizatsion nuqtayi nazaridan ko'rib chiqilmagan.

Tadqiqot olib borish davomida tizimlilik, nazariy-deduktiv xulosa chiqarish, tahlil va sintez, tarixiylik va mantiqiylik, qiyosiy tahlil kabi ilmiy-falsafiy tamoyillardan foydalanildi.

Muhokama va natijalar. Ijtimoiy o'zgarishlar zamonaviy gumanitar fan sohalarining asosiy muammolaridan sanaladi. Postsovet makonidagi ijtimoiy-gumanitar sohaga oid tadqiqotlarda ijtimoiy o'zgarishlarni tushuntirishga qaratilgan odatda uchta makro nazariya yoki paradigмага murojaat qilinadi.

Bular formatsion, sivilizatsion va modernizatsion paradigma yoki nazariyalardir. Ijtimoiy-gumanitar fan sohalaridagi izlanishlarda ijtimoiy o'zgarishlarni modernizatsion paradigma nuqtayi nazaridan tadqiq etish tendensiyasi yuzaga kelganiga ko'p vaqt bo'lmadi. Modernizatsion paradigmaning postsovet makoni va zamonidagi XX asr 80-yillarida ro'y bergan iqtisodiy-siyosiy hamda sotsio-madaniy jarayonlarning transformatsiyalashuvini tushuntirishdagi gnosiologik imkoniyatlari unga bo'lgan qiziqishni kuchaytirdi.

Modernizatsion paradigma G'arbiy Yevropaning mustamlakachilik siyosati barham topib, Osiyo, Afrika va Lotin amerikasida yosh hamda mustaqil davlatlar tashkil topgan XX asrning 50 yillari davriga kelib shakllana boshladi. XX asrning 50 - yillari oxiri 60 - yillari boshiga kelib, turli analitik oqimlar va nazariy an'analar yagona istiqbolli nazariya bo'lgan modernizatsiya paradigmasida sintezlashdi. Mazkur sohalararo paradigмага uchinchi dunyo mamlakatlari taraqqiyotining strategik dasturi yoki nazariy asosi sifatida qarala boshlandi. XX asrning ikkinchi yarmiga kelib modernizatsion paradigma an'anaviy jamiyatdan zamonaviy jamiyatga o'tish jarayonlarini tushuntirish hamda prognozlashga qaratilgan ko'plab nazariy-metodologik bilimlar va empirik tajribalarni mujassamlashtira boshladi. Shu ma'noda modernizatsiya nazariyalari evolyutsionizm va funksionalizm ta'sirida uzoq muddatli shakllanish jarayonini boshdan kechirdi. Haqiqiy o'zgarishlar jarayonlari bilan muntazam aloqadorlikda shakllana borgan modernizatsiya nazariyalarining mazmunida ham muayyan yangilanishlar ro'y berib bordi. Shu ma'noda modernizatsiya nazariyalari rivojini muayyan bosqichlarga ajratish mumkin.

Bu esa o'z navbatida modernizatsiya nazariyalari doirasida rivojlanish jarayonlarini tushuntirishga qaratilgan ko'plab nazariy metodologik yondashuvlarni yuzaga keltirdi[1]. Mazkur maqolada modernizatsiya paradigmasi doirasida yuzaga kelgan ijtimoiy o'zgarishlar jarayonlarini tushuntirishga qaratilgan ayrim nazariy metodologik modellar tahlil qilinadi. Bunday yondashuv modernizatsiya paradigmasi yoki nazariyasining evolyutsiya jarayonlari uni tadqiq etishga qaratilgan ilmiy izlanishlardagi nazariy rivojlanishlarni batafsil yoritish hamda mazkur paradigma istiqbollarni aniqroq tasavvur qilish imkonini beradi.

Birinchi model klassifikatsion model bo'lib, unda eng avvalo turli nazariy metodologik yondashuvlarni yaxlit tasavvur qilish imkonini beruvchi klassifikatsion sxemaning konturlarini ochib berish talab qilinadi. U yoki bu nazariy metodologik yondashuvdagi tahlil darajasini mahalliyashtirish zaruratini hisobga olish klassifikatsion doiradagi muhim mezon hisoblanadi. Odatda u yoki bu nazariy metodologik yondashuvdagi tahlil darajasini mikro yoki makro darajalarda mahalliyashtiriladi. Birinchi makro daraja ijtimoiy tizimlar va tuzilmalarni umumlashtirgan holda tadqiq etish imkonini beradi. Ikkinchi mikro daraja esa, individlar, kundalik hayotdagi bevosita o'zaro ta'sirlashuv hamda kichik guruhlarni tadqiq etishga imkon beradi.

Xulq-atvorni struktural determinlashtirgan holda o'rganuvchi strukturalistik yondashuv va zamirida individualistik prinsip yotuvchi individlar o'z faoliyatlari tufayli atroflarida muayyan muhit yaratishini nazarda tutuvchi aktor yoki faoliyat yondashuvlarini o'zaro qarama-qarshi qo'yish klassifikatsion doiradagi ikkinchi mezon hisoblanadi. Sotsial va fizik dunyo o'rtasidagi farqni kamaytirish sotsial faktlarni narsa sifatida namoyon qilish va o'rganish xususiyati xos. Bu jarayon vaziyatning ichki mantig'iga sezilarli darajada e'tibor qaratmasdan, muhimlikning me'zonlari va o'zgaruvchanligini operatsionalizatsiyalash to'g'risidagi gipotezani ilgari surish orqali amalga oshiriladi [2].

Harakat nazariyalari yoki strukturatsion deb ataluvchi nazariya kesimida strukturalistik va faoliyat yondashuvlarini o'zaro muvofiqlashtirishga urinildi[3]. Uoltera Baklining "morfogenez konsepsiyasi", A.Etsionining "faol jamiyat" ("o'z-o'zidan yo'nalganlik nazariyasi") konsepsiyasi, A. Turenning "o'z-o'zini ishlab chiqaruvchi jamiyat" nazariyasi, T.Bernsning "qoidalar tizimi"

nazariyasi, M. Archerning “morfogonez” nazariyasi, E. Giddensning “strukturatsiya” nazariyasi, P. Shtompkaning “sotsial tashkillashuv” nazariyasi kabilar ayni yondashuv mahsuli hisoblanadi.

P. Shtompkaning fikriga ko‘ra, harakat nazariyasining merosi, aniqrog‘i mazkur nazariyaning keyingi davr tafakkuriga transformatsiyasini 6 ontologik tavsif orqali tushuntirish mumkin:

1) jamiyat protsessual va doimiy ravishda o‘zgarishlarga uchrab boradi; 2) o‘zgarishlar endogen xarakterga ega bo‘lib, o‘z-o‘zidan transformatsiyalashuv shaklini kasb etib boradi; 3) individlar va sotsial jamoalar o‘zgarishlar va harakatlarning oxirgi turtkisi bo‘lib hisoblanadi; 4) o‘zgarishlarning yo‘nalishlari, maqsadlari va suratlari turli faoliyat yurituvchilar yoki aktorlar o‘rtasida raqobatni yuzaga keltirib, ziddiyatlar va qarma-qarshiliklar. sohasiga aylanib boradi; 5) ayni struktura kesimida amal qilgan harakat o‘z-o‘zidan transformatsiyalashadi. Harakatning mazkur transformatsiyasi oqibatida strukturalar bir vaqtning o‘zida ham sharoit, ham natija bo‘la oladi; 6) faoliyat va strukturalarning o‘zaro ta’siri struktural determinatsiya va faoliyat yurituvchilar (aktorlar) ijodi fazalarining o‘zaro almashinuvi tufayli ro‘y beradi [4].

Linear model. XX asning 50-60-yillaridagi ilk modernizatsiya nazariyalarining deyarli barcha namoyandalari keyinchalik modernizatsiya jarayonlarini o‘rganishda nazariy konstruktsiya vazifasini o‘tagan leniar modelning shakllanishiga o‘zlarining turli metodologik yondashuvlari orqali ulkan hissa qo‘shdilar. Bunday tadqiqotchilar qatoriga U. Rostou, A. Organskiy, M. Levi, D. Lerner, N. Smelzer, S. Blek, Sh. Eyzenshtadtlarni qo‘shish mumkin. Bu modelga ko‘ra, modernizatsiyaga insoniyat mavjudligining barcha modellari an’anaviylikdan zamonaviylikka o‘tishdagi barcha faoliyat turlarini qamrab oluvchi inqilobiy va radikal transformatsiyalashuv jarayoni sifatida qaralgan. Bunda modernizatsiya biror-bir yagona o‘lchamga sig‘dirib bo‘lmaydigan kompleks xususiyat kasb etadi deb hisoblangan. Leniar model vakillari fikriga ko‘ra, modernizatsiya inson tafakkuri va xulq-atvorining barcha sohalarida keskin o‘zgarishlarni yuzaga keltirib, bu jarayonda struktur-funksional differentsiatsiya, sanoatlashuv, urbanizatsiya, kommertsializatsiya, sotsial mobillashuv, sekulyarizatsiya, milliy identifikatsiyalashuv, OAVning keng yoyilishi, savodxonlik va ta’lim, zamonaviy siyosiy institutlarning tashkil topishi, siyosiy faollikning o‘shishi kabilar ro‘y beradi. Linear modelga ko‘ra, modernizatsiya tizimli imanent jarayon bo‘lib, modernizatsiyaning barcha o‘zaro aloqador atributlari va omillarini integratsiyalaydi. Aniqrog‘i, modernizatsiya izolyatsiyalarda emas, klasterlarda namoyon bo‘ldi. Linear model vakillari fikriga ko‘ra, bir sohadagi o‘zgarishlar boshqa sohalarning o‘zgarishiga olib keladi. Linear model modernizatsiya haqida u Yevropadan zamonaviy g‘oyalar, institutlar va texnologiyalarning butun dunyoga tarqalishi hamda nog‘arb mamlakatlarning endogen rivojlanishini nazarda tutuvchi global jarayon degan tasavvurni shakllantirdi. Shuningdek, bu model tarafdorlari fikriga ko‘ra, modernizatsiya tezlik suratlari inqilobiy natijalarga olib keluvchi, tadrijiy uzluksiz jarayon hisoblanadi. Bunda tadrijiy taraqqiyot modernizatsiyaning barcha mamlakatlar bosib o‘tishi zarur bo‘lgan muayyan fazalarida ro‘y beradi. Bir so‘z bilan aytganda leniar model tarafdorlari o‘z modellarini universal model sifatida ko‘rsatdilar. Mazkur modelning jiddiy kamchiligi shunda ediki, unda xalqaro maydondagi doimiy o‘zgarishlar hisobga olinmay evolyusionizm konsepsiyasi sodda va jo‘n tarzda tushunilgan. Mustamlaka mamlakatlarda ro‘y bergan muvaffaqiyatli modernizatsiya jarayonlari mazkur modelda ilgari surilgan universalizm g‘oyalarining ham real voqelik bilan nomuvofiq ekanligini ko‘rsatdi.

Parsial (qisman) modernizatsiya modeli. M. Levining 1966 yilda chop etilgan modernizatsiya muammosiga oid asarida ilgari surilgan modernizatsiya haqidagi tasavvurlar keyinchalik qisman modernizatsiya konsepsiyasi yoki modelining shakllanishi uchun g‘oyaviy asos bo‘lib xizmat qildi. Unga ko‘ra, modernizatsiya nisbatan modernizatsiyalashmagan jamiyatdan, nisbatan modernizatsiyalashgan jamiyatga o‘tish jarayoni sifatida tushuntiriladi. D. Ryushemeyerning yozishicha, zamonaviy va an’anaviy elementlar g‘alati tuzilmalarda birgalikda namoyon bo‘ladi. Unga ko‘ra, bu holni ko‘plab jamiyatlarda kuzatish mumkin. Bunday ijtimoiy anglanmaganlik vaqtincha hodisa bo‘lib, u jadal sur‘atlardagi ijtimoiy o‘zgarishlar bilan birgalikda kechadi. Ammo u avlodlar almashinuvi orqali saqlanib qolmasdan tobora yo‘qolib boradi.

Qisman modernizatsiya tushunchasining formal ta’rifiga ko‘ra, u o‘zida har qanday jamiyatdagi nisbatan modernizatsiyalashgan sotsial shakllar va nisbatan kam modernizatsiyalashgan tuzilmalarning institutsiyalashuviga olib keluvchi ijtimoiy o‘zgarishlar jarayonini namoyon qiladi[5].

An'anaviylik kesimida qo'llanilgan ratsional endogen modernizatsiyalashmagan element funksiyasini bajarish xususiyatlarini yo'qotgan modernizatsion jamiyat elementlarining simbiozi an'anaviylik funksiyasini ham yo'qotadi hamda ularning mahsuldorligiga shubha bilan qaraladi.

Kam taraqqiy etgan jamiyatlardagi zamonaviy elementlar va qadriyatlarga murojaat qilishi, diffuziya mexanizmi, shuningdek, rivojlanishning turli bosqichidagi jamiyatlarni o'zaro aloqadorlikda olib qaralishi parsial modernizatsiya modelining o'ziga xos jihati sifatida ko'rsatiladi. Parsial modernizatsiya modeli yuzaga keltirgan mazkur metodologik yondashuv murakkab institutsional fenomenlarga ega bo'lgan hamda bunday fenomenlarni shakllantira olmaydigan jamiyatlarni o'zaro aloqadorlikda olib qarash imkonini beradi. Ryushemeyerresident-jamiyatlarning import elementlarini o'zlashtirishga qobiliyatli emasligi xususiyatiga diqqat qaratadi: "Muayyan sharoitdagi modernizatsiya jarayonida vositalar, tashkilotlar va normalarning roli kuchayishi mumkin. Ammo e'tiqod va qadriyat bilan bog'liq mo'ljallar ko'pincha o'zgarmasdan qoladi. Butun ijtimoiy hayotda din hukmron bo'lgan jamiyatlarni bu qoidadan istisno qilish mumkin. Bunday jamiyatlarda din kundalik marosimlar va qoidalar bilan mustahkam bog'liqlik kasb etib boradi. Bunday jamiyatlardagi modernizatsiya jarayonida zamonaviylashuv ruhidagi stereotiplarning insitutlashuvi keskin qarshilikka uchraydi yoki butkul barham topadi[6].

Parsial modernizatsiya jarayonida institutlararo va ularning ichida ham nomuvofiqliklar yuzaga kelishiga qaramasdan alohida shaxslar ongida fragmentar rivojlanish ro'y beradi. Linear model vakillaridan farqli ravishda Parsial model tarafdorlari xalqaro munosabatlardagi novatorlik jamiyatlari hamda ularning izdoshlari o'rtasidagi qarama-qarshilikni qisman modernizatsiyaning muhim sharti sifatida ko'rsatadilar. Parsial modernizatsiya modelining mohiyati ayrim jamiyatlarning qisman modernizatsiya bosqichida uzoq muddat qolib ketishi g'oyasida yaqqol namoyon bo'ladi. Shu ma'noda parsial model nazariy-metodologik nuqtayi nazardan an'anaviylikdan zamonaviylikka to'laqonli o'tmaslik bilan belgilanuvchi yana bir modernizatsiyalash tarmog'i mavjudligi haqidagi g'oyaga yo'l ochdi. Parsial model falsafiy-tarixiy nuqtayi nazardan linear modeldan ko'pchizikli dinamik taraqqiyotni nazarda tutuvchi paradigmaga o'tish bosqichi sifatida namoyon bo'ldi.

Linear model singari Parsial model ham makro miqyosdagi ijtimoiy hodisalarni o'rganib, nazariy-metodologik jihatdan struktur tizimli yondashuvga tayandi. Ammo Parsial modelning o'ziga xos jihati shundaki, u modernizatsiyaning Linear modelda ko'rsatilgan inqilobiy, kompleks, tizimli, global, bosqichlilik, konvergension, ortga qaytmas singari belgilarini inkor qildi. Leniar modelda ilgari surilgan jamiyatlarni ularning an'anaviylik yoki zamonaviylikka nisbatan munosabatlariga ko'ra, qat'iy tizimlashtirish tamoyili o'rniga parsial modelda an'anaviylik va zamonaviylik elementlarini o'zaro aloqadorlikda olib qarash g'oyasi ustunlik qildi. Falsafiy-tarixiy nuqtai nazardan qaralganda Parsial model vakillari tomonidan yaratilgan nazariy konstruksiya Leniar modelga muqobil yangi metodologik an'ana emas balki vesternizatsion modernizatsiyaning universalligi to'g'risidagi tamoyilga qarshi reaksiya sifatida namoyon bo'ldi. Falsafiy-tarixiy nuqtai nazardan parsial modelning nazariy konstruksiyasi leniar modelning an'anaviy va zamonaviy jamiyatni keskin tarzda qarama-qarshi qo'yish g'oyasi bilan bog'liq ziddiyatlarni hal qilish imkonini berdi. Zero, Leniar model vakillari an'anaviylik va zamonaviylikni ontogonistik tarzda qarama-qarshi qo'yan bo'lsalarda, real tarixiy voqelik ularning o'zaro aloqadorlikda mavjud bo'lishini ko'rsatdi. Parsial model ilgari surgan an'anaviylik va zamonaviylikning elementlarining o'zaro ta'sirini aks ettiruvchi modernizatsiya "quvib yetish" yoki "noorganik" modernizatsiya deb ham ataladi[7]. Yuqorida aytilganidek, falsafiy-tarixiy nuqtai nazardan parsial modelga leniar modelning xususiy yoki suboptimal ko'rinishi sifatida qarala boshlandi.

Ko'pchizikli model. 1970-1990 yillar mobaynida modernizatsiya nazariyalariga asos bo'lgan evolyutsionizm va funksionalizm oqimlarining tanqidi natijasida ushbu paradigmani keskin qayta anglash ro'y berdi. Natijada, modernizatsion paradigma nazariy metodologik jihatdan birmuncha yangilanib, boyib bordi. Zamonaviy ko'rinishdagi modernizatsiya masalasi bilan bog'liq postmodernizatsiya yoki neomodernizatsiya tushunchalariga qarab mo'ljal oluvchi yangicha tadqiqotlar E. Tiriakyan, P. Shtompka, R. Robertson, U. Bek, K. Myuller, V. sapf, A. Turen, S. Xantington kabi olimlar nomi bilan bog'liq ravishda yuzaga keldi.

Modernizatsiya nazariyalarining ko'pchizikli model deb ataluvchi zamonaviy ko'rinishining mohiyatini quyidagilar orqali tushuntirish mumkin:

1. Modernizatsiya hodisasini g'arb institutlaridan boshlanuvchi leniar jarayon sifatida biryoqlama tushuntirishni inkor qilish(modernizatsiya hodisasini bunday ko'rinishda talqin etish nazariy metodologik jihatdan etnotsentrik yondashuvga tayanadi); alohida mamlakatlarga xos taraqqiyot yo'llarining originalligi (bu yerda tabiiy mahalliy xususiyatlarga tayanuvchi milliy taraqqiyot modellari nazarda tutilmoqda, masalan, Yapon modernizatsiyasi, xitoycha sotsializm, taraqqiyotning "O'zbek modeli"), milliy taraqqiyot jarayonida ro'y beradigan keskin burilish nuqtalari harakatlanish yo'nalishlarining almashinuviga olib kelishi mumkin (Masalan, Harakatlar strategiyasi O'zbekistonning taraqqiyot modelida tub burilish yasab, respublika modernizatsiya yo'nalishining o'zgarishiga sabab bo'ldi) E. Tiriakyan aytganidek, global miqyosdagi modernizatsiyaning yagona markazi mavjud bo'lmaydi, aksincha, global jarayon sifatida olib qaralganda modernizatsiya bir necha epitsentrlarga ega bo'ladi.1985 yildagi tadqiqotida u modernizatsiya epitsentrlari Sharqiy Osiyoga ko'chganligi haqida yozadi.Modernizatsiya yo'nalishlarining xilma-xilligi muammosi, aniqrog'i, uning leniar modelda ta'kidlanganidek, yagona universal vesternizatsion modelga asoslanmasligi masalasi G. Terborn va V. sapflarning ishlarida ham muhokama qilindi. Modernizatsiyaning xilma-xil traektoriyalarga ega ekanligi to'g'risidagi nazariy metodologik yondashuv falsafiy-tarixiy nuqtai nazardan tarixiy taraqqiyot tiplari yoki modellarining xilma-xilligi to'g'risidagi konsepsiyalarning shakllanishiga keng yo'l ochdi. Ko'pchizikli yondashuvga ko'ra, modernizatsiya demokratiyaning immanent xususiyati ekanligi to'g'risidagi qarashning xato ekanligini isbotladi. An'anaviylikdan zamonaviylikka o'tish jarayonining muqobil oqibatlari sifatida fashizm va kommunizm singari o'zaro ikki qutbni yuzaga keltirgan tuzumlarni misol qilib keltirish mumkin. Shuningdek, demokratiyaning o'zi ham turli tarixiy namoyon bo'lish shakllariga ega bo'lishi mumkin. S.Xantingtonning chiziqli, siklik va dialektik modeli buning yorqin misoli bo'la oladi.

2. Modernizatsiya jarayonlarini amalga oshirishda mahalliy an'analarning roliga konstruktiv ahamiyat berib, ularga taraqqiyot jarayonini takomillashtiruvchi element sifatida qarash. Xususan, modernizatsiya jarayonlaridagi dinning roliga alohida diqqat qaratiladi. Din modernizatsiyani legitimlashtirish hamda islohotlar jarayoniga keng ommani safarbar qilish funksiyasini bajarishi mumkin. U samarasiz siyosiy tizimlarda avtoritar yoki totalitar rejimlarga qarshi kayfiyatni kuchaytirish orqali modernizatsiya jarayonlarini legitimlashtirishga xizmat qiladi. Tiriakyan Polsha, Nikaragua, Eron, Chili, Filippin davlatlaridagi modernizatsiya jarayonlarida din ijtimoiy o'zgarishlarning asosiy harakatlantiruvchi kuch bo'lganligi faktini yuqoridagi tezisining argumenti sifatida keltiradi.

3. S. Xantington va R. Robertsonlarning ishlaridamodernizatsiyaga endogen-ekzogen jarayon sifatida qaraladi. Rivojlangan davlatlardagi siyosiy modernizatsiya, ya'ni demokratlashuv jarayonini tahlil qilgan S. Xantington tashqi muhit omiliga alohida diqqat qaratadi. Uning fikricha, demokratiya endogen taraqqiyot natijasi bo'lmay, AQSh va Britaniyaning mustamlakachilik, kolonial boshqaruv, harbiy yurishlar, to'g'ridan-to'g'ri qaramlik kabilar oqibatidagi ta'sirida shakllangan. Masalan, ikkinchi jahon urushi va urushdan keyingi yillarda AQSh qo'shinlari joylashgan mamlakatlarda demokratiya tantana qilgan bo'lsa, SSSR qo'shinlari joylashgan mamlakatlarda nog'arb ma'nodagi kommunistik xalq demokratiyasi o'rnatilganligini ta'kidlaydi S.Xantington. Shu ma'noda S. Xantingtonning fikricha, global miqyosdagi demokratiyaning o'sishi yoki inqirozi muayyan qudratli davlatning ta'sir doirasi kuchayishi yoki susayishi bilan belgilanadi[8].

4. Evolyusionistik teleologizmning takomillashuvi. Bunga ko'ra, evolyusiya qandaydir noma'lum qonuniyat orqali ro'y bermaydi, aksincha, vaziyatning o'sishi yoki transformatsiyalashuvi sotsial aktorlar – individlar va jamolarning ayni vaziyatga o'z irodalari orqali aralashuvi ta'sirida amalga oshadi. Evolyusionizm A. Turen, U. Bek, P. Shtompkalarining tadqiqotlarida ayni ko'rinishda qayta ishlandi. Uchinchi dunyo mamlakatlarini siyosiy modernizatsiyalash, ya'ni demokratlashtirish jarayonida iqtisodiy taraqqiyotning rolini inkor qilmagan S.Xantington siyosiy elitaning irodasi va muayyan muddat davomida shakllanib boradigan siyosiy konturlarga ham alohida diqqat qaratadi. Mumtoz davrning leniar model tarafdorlari bilan baxsga kirishgan tadqiqotchi bu borada yangi o'tish

hududi (tranzitsiya yoki tanlov) konsepsiyasini taklif qiladi. Mazkur konsepsiyaga ko'ra, modernizatsiyalashayotgan mamlakat iqtisodiy taraqqiyot natijasida an'anaviy siyosiy institutlar yangi funksional talablarga javob bera olmaydigan o'tish hududiga kirib boradi. Demokratiyaga chiziqli tarzda intilayotgan G'arb tipidagi mamlakat o'tish hududiga kirib borar ekan, turli xil muqobillar o'rtasidan birini tanlashiga to'g'ri keladi. Mazkur mamlakatlarning istiqboldagi taraqqiyoti ulardagi siyosiy elita amalga oshiradigan tarixiy tipga bog'liq bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, Xantington fikriga ko'ra, iqtisodiy taraqqiyot siyosiy modernizatsiya ya'ni demokratiyani amalga oshirishda zaruriy, ammo to'laqonli yetarli bo'lmagan element xisoblanadi[9].

5. Yondashuvning tarixiyliigi. Tarixiy tasodif omilining inkorporatsiyasi nazariy modeli; muallifi K. Myuller bo'lgan mazkur metodologik yondashuvga ko'ra, transformatsiya jarayonlari konkret o'zaro aloqador tarixiy voq'elik sharoitida ko'rib chiqilishi zarur. Bunda aktorlarning yangi taraqqiyot tarmog'ini keltirib chiqaradigan zamon-makon gorizontiga alohida urg'u beriladi. Ushbu yondashuvda modernizatsiyaning samaradorligi iqtisodiy, siyosiy va madaniy qadriyatlar hamda mavjud resurslar o'rtasidagi uyg'unlikka bog'liq ekanligi tan olinadi.

6. Modernizatsiyaning yagona tizimli transformatsion jarayon sifatida inkor qilinishi. Modernizatsiyalanish sharoitida turgan konkret jamiyatdagi xilma-xil xulq-atvor sigmentlarining tan olinishi. E. Tiriakyaning takidlashicha, ayrim aktorlar guruhi yoki sektori doimiy ravishda tanlangan modernizatsiya yo'lini qo'llab-quvvatlaydi. Ba'zi aktorlar esa, amaldagi modernizatsiya yo'lini muayyan vaqt davomidagina qo'llab-quvvatlaydi. Qolgan aktorlar jumladan, avvalgi industrial tizimlarda resurslarga ega bo'lgan aktorlar ushbu modernizatsiya yo'lga butunlay qarshi chiqadilar.

7. Modernizatsiyaning uzluksiz jarayon sifatidagi talqinini noto'g'ri tushunish. U.Rostouning ushbu metodologik yondashuviga ko'ra, modernizatsiya dinamikasini mazkur jarayonning siklik tabiati ekanligiga alohida diqqat qaratiladi. E. Tiriakyaning ta'kidlashicha, nafaqat ichki, balki jamiyatlararo ham sotsial strukturalar va institutsional tizimlarning o'zgarishi yoki takomillashishi bo'yicha kengaygan faoliyat davri amal qiladi. Shuningdek, qoniqish va toliqish ro'y berganda kuchsiz ko'tarilish va yangilanishlar bilan birga kechuvchi boshqa davrlar ham mavjud bo'ladi. Bunday nofaol ko'rinishdagi davrlar inqiroz paytlari yoki innovatsiyalar va yangi mental tafakkur rasmiy institutsional ijtimoiy tartib yoki hokimiyat tuzilmasiga kirib bormagan vaqtlarda ro'y beradi.

8. Har qanday (iqtisodiy, siyosiy, madaniy, kognitiv) turtkilarining determinatlashni inkor qilgan holda turli xil sotsial omillar va tizimlar o'zaro ta'sirining bir-birini to'ldiruvchi, boyituvchi komplimentar xususiyatiga urg'u berish. R. Inglegartning mazkur metodologik yondashuviga ko'ra, agar sotsial tizimlar bir-birini o'zaro ta'sirlanish asosida qo'llab-quvvatlamas ekan, bunday tizimlarni muqarrar inqiroz kutadi[10].

Mumtoz modellar strukturalistik dunyo yaxlitligi haqidagi tanqidlar leniar modelning faoliyat yondashuvi elementlari singarilarning o'ziga xos metodologik sintezi modernizatsiyani tadqiq etish borasida keng nazariy imkoniyatlarni yuzaga keltirdi. Albatta, sanab o'tilgan yondashuvlarni yagona metodologik modelga birlashtirish o'ta shartli hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan yondashuvlar esa modernizatsiya tushunchasini tadqiq etishdagi metodologik xilma-xillik va uning evolyusiyasini ko'rsatish nuqtai nazaridan aytib o'tildi. Leniar modelning faoliyat yondashuvi asta-sekinlik bilan aktor modelning shakllanishi uchun nazariy jihatdan keng yo'l ochdi.

Modernizatsiyaning aktor modeli. Modernizatsiya nazariyalariga faoliyatli (aktor) yondashuvni ilk bor postsovet Rossiyasida rejali iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonlarini tushuntirish uchun fin tadqiqotchisi Timo Piiraynen tomonidan qo'llaniladi[11]. Mazkur konsepsiyaning zamirida XVIII asrda ro'y bergan fransuz inqilobi va XX asr oxirida Rossiyada ro'y bergan, shuningdek, SSSRning tarqalishi sovet sotsializmining tarqalishiga olib kelgan inqilob o'rtasidagi fundamental o'xshashlik g'oyasiga tayanadi. Piiraynenning fikriga ko'ra, har ikki inqilob ham muayyan vaqt mobaynida yig'ilib borgan zamonaviy jamiyatga xos elementlar bosimi tufayli ro'y berdi deb hisoblaydi. Jamiyat murakkablashgan sari mehnat taqsimoti tizimi ham murakkablashib borib, keskin markazlashgan hokimiyat tomonidan o'rnatilgan ijtimoiy tartibot tomonidan qo'llab-quvvatlanishi qiyinlashib boradi. T. Piiraynenning fikricha, jamiyat, tuzilmalar va parametrlarning murakkablashib borishi boshqaruv qobiliyatining zaiflashuviga olib keladi va me'yorlar ta'sirida boshqaruv uslubi dogmalashib, quruq targ'ibotga bo'lgan ehtiyoj ortib boradi.

Piiraynen ta'kidlashicha, aynan bozor zamonaviy jamiyat talablariga mos keladigan universal va murakkab mexanizm hisoblanadi. T. Piiraynen M.S. Gorbachev qayta qurish siyosati orqali yuzaga kelgan sovet jamiyatini liberallashtirish va bozor munosabatlarini joriy qilishni sotsial integratsiyaning nisbatan universal mexanizmiga o'tish sari harakat deb hisoblaydi. Tarixiy transformatsiya, xususan modernizatsiya jarayonlarida insonning tanlash imkoniyati oshib boradi. Bunday transformatsiya jarayonlarida inson haqiqiy ma'nodagi "bifurkatsiya nuqtasi"ga aylanib, jamiyat va taraqqiyotning istiqbol yo'nalishlari bevosita inson irodasi va tanlov imkoniyatiga bog'liq bo'lib qoladi. Bunday transformatsiya vaziyatlarida jamiyatning asoslari o'ta amorf xususiyat kasb etib, uni to'laligicha kuzatish va tadqiq etish deyarli imkonsiz bo'ladi. Bu davrda jamiyatning qayta tashkillanuvini alohida individlardan iborat eski jamoaning yutuqlari hamda yangi tanlov va harakatlari evaziga amalga oshadi. Bir so'z bilan aytganda aktor model jamiyatdagi transformatsiya jarayonlari, xususan, modernizatsiya jarayonlarini tushuntirishda individlarning tanlov irodasi va harakatiga urg'u berib, ularni aktorlar sifatida tavsiflaydi. Metodologik nuqtai nazardan aktor model qolgan modellardan farqli ravishda jamiyatdagi keskin o'zgarishlar tartibsizlik, inqiloblar davridagi transformatsiya, xususan, modernizatsiya jarayonlarini tushuntirishda muhim nazariy ahamiyat kasb etadi.

Strukturatsion model. Strukturatsion model strukturalistik va faoliyatli yondashuvlarning o'ziga xos sintezi sifatida shakllandi. Strukturatsion modelga ko'ra, ijtimoiy tarixiy voq'elikkastrukturlangan ijtimoiy munosabatlar oqibatidagi tuzilmalar va individual irodaning makon va zamondagi doimiy interaksiyasi sifatida qaraladi. Mazkur modelga ko'ra, jamiyatdagi iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, institutsional, madaniy, mental kabisotsial tuzilmalar hamda inson faoliyati va tanlov erkinligi o'rtasidagi ontogenistik ziddiyat, shuningdek, inson faoliyatining eski sotsial tuzilmalar doirasidan tashqariga chiqib ketishi zamonaviy jamiyatshunoslik fanlarining fundamental muammosi sifatida qaraladi. G'arbona an'anadagi ijtimoiy-gumanitar fan sohalariga oid tadqiqotlarda mazkur ziddiyat structure and agency ya'ni struktura va iroda, struktura va faoliyat dixotomiyasi deb ataladi. Mazkur modelning metodologik yondashuvi eski sotsial tuzilmalar doirasida shakllangan sub'ektlar (aktorlar) yangicha sotsial munosabatlar, tashkilotlar va institutlarni shakllantirish qobiliyatiga ega ekanligini tushuntirishni nazarda tutadi. Shunga qaramasdan, aktorlar va ularning individul irodalari oldingi tuzilma doirasidan chiqib keta olmaydi, aniqrog'i, aktorlar har qancha faol bo'lmasin, ular eski struktura tuzilmasi talabidan kelib chiquvchi funksiyalarni ko'r-ko'rona bajaraveradilar. Ammo shunga qaramasdan, eski strukturaning insonga qilayotgan bosimi noizchil va betartibli bo'ls inson aktor sifatida muayyan pozitsiyani tanlab o'z atrofida muayyan muhitni shakllantirishi mumkin[12]. Strukturatsion model tarafdorlari tarixni sotsial struktura va harakat sifatida jamg'arilib borilgan konstruksiya sifatida tasavvur qilib, bu ikki omilning o'zaro ta'sirini strukturaning mantiqiy sikli deb ataydilar. Jamiyatning modernizatsion tahlili diapazonlarini strukturatsion model hisobiga G. Terbornning "Yevropa zamonaviyligi va uning chegaralari ortida: 1994-2000 yillarda Yevropa jamiyati taraqqiyoti" (London, 1995) asari bilan nazariy metodologik jihatdan boyitdi[13].

Strukturatsion yondashuv nazariy-metodologik jihatdan sintetik xususiyatga ega bo'lib, u strukturalistik va aktor modellar alohida-alohida o'rganadigan jamiyat aspektlarini o'zaro aloqadorlikda tadqiq etish imkonini beradi. Strukturatsion modelning muammoli jihati shundaki, u avval bir-biridan farq qilgan jamiyat darajalarini integratsion ko'rinishda tadqiq etishni taklif qiladi.

Xulosa. Ijtimoiy rivojlanishga oid modernizatsion paradigmaning evolyutsiyasi shuni ko'rsatadiki, u nazariy-metodologik jihatdan doimiy rivojlanib borgan. Buni yuqorida ko'rib chiqilgan qiyosiy tahlil etilgan nazariy metodologik yondashuv va modellarning bir-biriga transformatsiyasi ham ko'rsatib turibdi. Aniqrog'i, modernizatsion paradigma vujudga kelgan davrlaridan to bugungi kunga qadar yangi nazariy metodologik andozalar yoki modellarga moslashib, doimiy shakllanib, takomillashib borish jarayonini boshdan kechirmoqda. Albatta, modernizatsiya nazariyalarining dastlabki klassik va bugungi zamonaviy modellari o'zaro birmuncha farq qiladi. Dastlabki mumtoz modernizatsiya nazariyalariga oid metodologik modellar bir yoqlama xususiyatga ega bo'lib, ochiq tizim sifatida qaraluvchi empirik voqelikni o'rganishga qaratilgan empirik tadqiqotlar talabiga mos kelmas edi. Modernizatsiya nazariyalari o'zining taraqqiyoti mobaynida

empirik voqelikdagi haqiqiylikni to'laqonli qamrab olishga yaroqli bo'lmaganligi tufayli mazkur paradigmaning yadrosini tashkil qilgan evolyusionistik va funksionalistik yondashuvlar g'oyalaridan voz kechdi. Dastlab makrosotsial voqelikni tadqiq etishga qaratilgan modernizatsiya nazariyalari, keyinchalik metodologik nuqtai nazardan mikrosotsial voqelikni yoki aktorlarning amaliy faoliyatiga qarab mo'ljal ola boshladi. Faoliyatli yondashuvning modernizatsiya nazariyalarining metodologik jihatlariga sinkritlashuvi mazkur nazariyalarining paradigma sifatidagi taraqqiyotida muhim o'rin tutdi. Ammo shunga qaramasdan, mikro va mezo miqyoslar modernizatsiya paradigmasiga tayanuvchi tadqiqotlarda nazariy jihatdan haligacha katta ahamiyat kasb etmaydi. Shu ma'noda, modernizatsiya nazariyalarining istiqboldagi metodologik taraqqiyoti ayni mikro va mezo darajalardagi sotsial jarayonlar va o'zgarishlarni tadqiq etish bilan bog'liq bo'ladi deb faraz qilish mumkin. Shunday ekan, modernizatsiya nazariyalari yoki modernizatsion paradigma nazariy metodologik nuqtai nazardan istiqbolda ham uzoq muddatli shakllanish jarayonlarini boshdan kechiradi hamda ijtimoiy rivojlanishga oid konsepsiyalar transformatsiyasida muhim bosqich sifatida baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Побережников И.В. Модернизационная перспектива: теоретико-методологические и дисциплинарные подходы // Третьи Уральские историко-педагогические чтения. Екатеринбург: УрПГУ, 1999. С. 16-25; Он же. Модернизация: определение понятия, параметры и критерии // Историческая наука и историческое образование на рубеже XX-XXI столетия. Четвертые всероссийские историко-педагогические чтения. Екатеринбург, 2000.
2. Силвермен Д. Предварительные замечания // Новые направления в социологической теории. М., 1978.
3. Гидденс Э. Элементы теории структуриации // Современная социальная теория: Бурдьё, Гидденс, Хабермас. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1995.
4. Штомпка П. Социология социальных изменений.
5. Rueschemeyer D. Partial modernization // Explorations in general theory in social science: essays in honor of Talcott Parsons/ Ed. by J.C. Loubser et al. N.Y., 1976.
6. Волков Л.Б. Теория модернизации - пересмотр либеральных взглядов на общественно-политическое развитие (Обзор англо-американской литературы) // Критический анализ буржуазных теорий модернизации. Сборник обзоров. М., 1985.
7. Красильщиков В.А. Модернизация и Россия на пороге XXI века // Вопросы философии. 1993.
8. Huntington S. Will More Countries Become Democratic? // Political Science Quarterly. 1984.
9. Grancelli B. (ed.). Social Change and Modernization: Lessons from Eastern Europe. Berlin; New York: DeGruyter, 1995; Также см.: Цапф В. Теория модернизации и различие путей общественного развития // Социс. 1998.
10. Штомпка П. Социология социальных изменений; Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000; Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М.: Научный мир, 1998; Инглегарт Р. Модернизация и постмодернизация // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. / Под редакцией В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999.
11. Piirainen T. Towards a New Social Order in Russia: Transforming Structures in Everyday Life. University of Helsinki, 1997.
12. New Perspectives on Historical Writing. Ed. by P. Burke. Cambridge, 1993.
13. Therborn G. European Modernity and Beyond: The Trajectory of European Societies, 1945-2000. London, New Delhi: Sage Publications, 1995.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000